

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Isoqov Bahrom Raxim o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
SOTSILOGIYANING IJTIMOIIY VAZIFALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR